

SEMINAR NASIONAL SAINS MIPA DAN APLIKASINYA

Bandar Lampung, 16 - 17 November 2009

Tema :

**"Pemberdayaan Sains MIPA
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam"**

PROCEEDING

ISSN: 2086-2342

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL SAINS MIPA DAN APLIKASINYA 2009
(SN SMAP 09)**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
DESEMBER 2009**

Prosiding **Seminar Nasional Sains MIPA dan Aplikasinya** **Tahun 2009 FMIPA Universitas Lampung**

TEAM PENYUNTING :

Mulyono, Ph.D.
Sutopo Hadi, Ph.D.
Dr. Warsito, DEA.
Bambang Irawan, M.Sc.
Amanto, M.Si.

PENERBIT

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

ALAMAT REDAKSI

Gedung Dekanat Lantai 4
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung
Jl. S. Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145
Telp./Fax: +62-721-704625;
<http://fmipa.unila.ac.id/>
E-mail: seminar-smap@unila.ac.id

Prosiding Seminar Nasional
Sains MIPA dan Aplikasinya FMIPA UNILA:
penyunting, Mulyono [*et al.*]
Desember 2009 / — Bandar Lampung
xv + 988 hlm.; 21 x 29,7 cm

ISSN 2086-2342
(Terbit satu kali setahun)

UJI *SCENIC BEAUTY ESTIMATION* TERHADAP KONFIGURASI TEGAKAN-TEGAKAN VEGETASI DI KEBUN RAYA BOGOR

Imawan Wahyu Hidayat¹

¹Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pacet Sindanglaya PO BOX
19 SDL Cianjur Indonesia 43253, email: imawan_wh@yahoo.com

ABSTRAK

Scenic Beauty Estimation atau SBE merupakan uji statistik yang dipergunakan untuk menilai (*assess*) dan menganalisis kualitas keindahan pemandangan (*view*) pada suatu bentang alam/lansekap. Uji ini dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi dokumentasi (biasanya melalui media fotografi) keindahan pemandangan pada suatu lansekap, yang kemudian dipresentasikan kepada responden dan dinilai secara numerik. Hasil uji akan memberikan suatu gambaran kualitas keindahan (tinggi, sedang, dan rendah) pemandangan lansekap. Studi ini dilakukan di Kebun Raya Bogor untuk menilai dan menganalisis kualitas keindahan konfigurasi tegakan-tegakan vegetasi di dalamnya dengan menggunakan metode *Scenic Beauty Estimation* (SBE). Hasil studi menunjukkan nilai SBE tertinggi yaitu 107 pada pemandangan lansekap 20, yaitu pemandangan yang berkesan membentuk ruang yang nyaman dan teduh, serta berkesan mengarahkan para pengunjung untuk melewatinya. Nilai SBE terendah yaitu -15 pada pemandangan lansekap 7, dengan karakteristik pemandangan yang menunjukkan pola penanaman pohon yang rapat dan padatnya daun menyebabkan kesan lembab dan gelap. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan pengelolaan yang lebih baik, terutama pada area-area yang memiliki nilai SBE rendah sehingga konsep kebun raya sebagai area konservasi, pendidikan, dan penelitian tetap seimbang dengan preferensi dan kepuasan pengunjung di dalamnya.

Kata kunci: *Scenic Beauty Estimation, kualitas keindahan, pemandangan, lansekap, Kebun Raya Bogor*

PENDAHULUAN

Preferensi dan kepuasan seseorang terhadap sebuah estetika sangat kompleks dan memiliki keragaman yang tinggi. Budaya dan aktifitas manusia yang ada di dalam lingkungan hidupnya telah menjadikan keindahan atau estetika sebagai fokus perhatiannya. Pemandangan sebagian besar didasarkan pada estetika (buatan manusia), tetapi pada beberapa hal juga berhubungan dengan konservasi dan preservasi. Pemandangan yang merupakan suatu karya seni dalam lansekap (karya seni alam) lebih bersifat artifisial, yang memandang alam bukan sebagai suatu totalitas tetapi hanya memandang sebagian saja atau parsial. Bentuk pengartikulasian lingkungan oleh seseorang dilakukan melalui hubungan langsung dengan alam, dan observasi.

Daniel dan Boster (1976) mengungkapkan bahwa, sentimen dan pernyataan-pernyataan publik yang memerlukan pertimbangan estetika dan konsekuensi tak terukur lainnya terhadap tata guna lahan publik harus dipertimbangkan. Keindahan pemandangan lansekap adalah salah satu sumberdaya alami yang paling penting. Dari beberapa sumberdaya yang kita pakai, dipreservasi, dan dicoba untuk dikembangkan, keindahan pemandangan (*scenic beauty*) telah terbukti merupakan sumberdaya yang paling sulit untuk dihitung dengan objektif secara ilmiah. Hal ini disebabkan karena keindahan hanya secara parsial didefinisikan oleh karakteristik lingkungan dan tergantung pada penilaian manusia.

Lebih lanjut Daniel dan Boster (1976) mengembangkan sebuah metode pendekatan untuk menghitung nilai keindahan sebuah lansekap berdasarkan persepsi dan preferensi pengguna di dalam lansekap. Konseptualisasi pendekatan ini direpresentasikan oleh model komponen ganda dari keindahan pemandangan (*scenic beauty*) yang diilustrasikan oleh gambar yang saling bersebelahan. Penilaian evaluatif tersebut merepresentasikan produk kombinasi persepsi

pengamat terhadap keindahan pemandangan pada lansekap dan standar atau kriteria penilaiannya. Studi ini akan mengevaluasi nilai estetika konfigurasi tegakan-tegakan pohon di Kebun Raya Bogor menggunakan metode *Scenic Beauty Estimation* (SBE). Dalam hal ini akan dianalisis lebih jauh karakter preferensi pengunjung terhadap nilai estetika Kebun Raya Bogor, terutama nilai keindahan konfigurasi vegetasinya.

METODE PENELITIAN

Pengamatan pada studi ini dilakukan di dalam Kebun Raya Bogor, dengan memperhatikan kelompok-kelompok tanaman pada setiap bloknya, struktur dan konfigurasi yang terbentuk oleh pola penanaman serta komposisi kanopi antar tanaman. Waktu pengamatan studi ini yaitu pada bulan Juni 2007.

Evaluasi kualitas estetika dilaksanakan dengan menerapkan metode *Scenic Beauty Estimation* (SBE). Metode SBE merupakan prosedur pendugaan keindahan dengan mengevaluasi kualitas visual suatu lansekap. Langkah pertama adalah pengambilan dan penentuan foto lansekap. Pengamatan dan penentuan objek foto sesuai dengan tata susunan yang mewakili karakteristik tiap blok di dalam Kebun Raya Bogor. Pengambilan foto dengan fokus yang terbaik agar dapat merekam keseluruhan pemandangan secara proporsional mengenai konfigurasi dan komposisi tegakan-tegakan tanaman. Titik pemotretan diusahakan tidak terhalang dengan posisi setinggi mata. Hasil pemotretan diseleksi dan dipilih yang dianggap mewakili yaitu 25 foto. Foto lansekap hasil seleksi kemudian dibuat dalam bentuk album foto dengan tujuan agar memudahkan dalam mempresentasikannya kepada responden. Responden yaitu para pengunjung Kebun Raya Bogor, yang dipilih secara acak (*random sampling*) pada kelompok-kelompok pengunjung yang sedang berada di dalamnya. Kepada setiap responden disebarkan kuisioner untuk mendapatkan penilaian untuk tiap-tiap foto lansekap. Kuisioner berupa skor *scenic beauty* dengan nilai berskala 1-10, yaitu skor keindahan setiap foto yang dipresentasikan kepada responden. Semakin besar nilai yang diberikan (mendekati nilai 10), berarti responden menganggap foto lansekap tersebut semakin indah, dan sebaliknya. Responden yang dipilih dalam studi ini adalah sebanyak 70 orang. Setiap foto diperlihatkan kepada responden untuk dinilai dengan durasi ± 10 detik.

Hasil penilaian responden tiap foto melalui lembar kuisioner diolah secara statistik melalui perhitungan *Scenic Beauty Estimation* (SBE). Analisis perhitungan nilai Z untuk tiap lansekap dilakukan dengan menggunakan sebaran normal. Nilai SBE diformulasikan sebagai berikut:

$$SBE_x = (Z_{Lx} - Z_{LS}) \times 100$$

Nilai Z_{Lx} merupakan nilai Z rata-rata lansekap ke-x ($x=1, 2, 3 \dots 25$) dan Z_{LS} merupakan nilai Z rata-rata lansekap standar. Nilai Z_{LS} merupakan nilai rata-rata suatu lansekap yang paling mendekati nilai 0 (nol). Dalam studi ini konfigurasi vegetasi pada lansekap dikelompokkan kedalam 4 macam konfigurasi, yaitu: (i) linier, (ii) bertingkat/berstrata, (iii) pepohonan rapat, dan (iv) semak/perdu. Lansekap yang memiliki nilai SBE tinggi menggambarkan kualitas estetika yang tinggi, sekaligus disukai, demikian pula sebaliknya. Lansekap yang memiliki nilai SBE rendah mengindikasikan lansekap yang tidak indah atau tidak disukai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi menunjukkan bahwa pemandangan lansekap 20 mempunyai nilai SBE tertinggi yaitu sebesar 107, sedangkan nilai SBE terendah dimiliki oleh lansekap 7 dengan nilai sebesar -15 (Gambar 1). Tingginya nilai SBE pemandangan lansekap 20 disebabkan oleh karakteristik pemandangan berupa tatanan yang rapi jajaran pohon Damar (*Agathis dammara*), sehingga koridor ini berkesan unik dan alami (Gambar 2a). Rendahnya nilai SBE lansekap 7 (sebesar -15) mungkin disebabkan oleh pola penanaman pohon yang rapat, sehingga tajuk antar pohon saling menyatu (Gambar 2b).

Gambar 1. Nilai keindahan pemandangan pada lansekap Kebun Raya Bogor.

Karakter pemandangan lansekap 20 memberikan pemandangan efek visual berupa bayangan pepohonan dan secara struktural memberikan ruang yang nyaman dan teduh, serta berkesan mengarahkan para pengunjung untuk melewatinya. Selain itu, memberikan stimulus kepada pengunjung untuk bergerak leluasa dan pandangan yang luas serta menyeluruh, di tengah-tengah dinamika tanaman dan keteduhan pepohonan yang ada di sekitarnya. Sedangkan karakter pemandangan lansekap 7 memberikan kesan lembab dan suasana gelap yang ditimbulkan oleh sulitnya penetrasian sinar matahari akibat kerapatan tajuk antar pohon juga menambah penilaian yang rendah.

Gambar 2. Pemandangan lansekap KRB (a) lansekap 20, (b) lansekap 7.

Kebun Raya Bogor sebagai kawasan koleksi tanaman ditata sedemikian rupa menurut familinya, memiliki pemandangan lansekap yang alami. Hal ini dapat terlihat dari keharmonisan dan kesatuan yang kuat diantara elemen-elemen alami yang ada di dalamnya, yaitu koleksi vegetasi yang telah tumbuh menyatu dengan komponen lingkungan sekitarnya seperti bentukan lahan dan kehidupan satwa. Keberadaan ini memberikan ukuran bagi suatu kualitas lansekap (Simonds & Starke, 2006). Menurut Gold (1980), aktifitas rekreasi digolongkan dalam empat kategori, yaitu rekreasi fisik, sosial, kognitif, dan lingkungan. Keempat aktifitas rekreasi tersebut dapat diakomodasi dan diaplikasikan di dalam kebun raya.

Potensi sumberdaya pemandangan di KRB lebih banyak dipengaruhi oleh konfigurasi vegetasi terutama tegakan-tegakan pohonnya. Hasil studi memperlihatkan bahwa tipe konfigurasi vegetasi linier, bertingkat/berstrata, dan semak memiliki kualitas estetika yang sedang-tinggi. Konfigurasi bertingkat/berstrata memiliki kualitas estetika pada kualitas tinggi, sedangkan konfigurasi semak memiliki kualitas yang sedang (Gambar 3a). Konfigurasi vegetasi pepohonan padat memiliki kualitas estetika yang rendah-sangat rendah (Gambar 3b).

Gambar 3. (a) Nilai SBE tiap kategori konfigurasi vegetasi, (b) Persentase lansekap tiap tipe konfigurasi vegetasi berdasarkan kualitas estetikanya.

Berdasarkan hasil tersebut memperlihatkan bahwa responden memiliki apresiasi yang tinggi terhadap konfigurasi vegetasi bertingkat/berstrata pada lansekap KRB. Konfigurasi jenis ini memiliki keragaman vegetasi penyusun yang paling lengkap dibandingkan dengan jenis-jenis konfigurasi yang lain. Vegetasi penyusun konfigurasi ini terdiri atas rumput sebagai elemen dasarnya, yang dipelihara dengan baik, dijaga kerapihan dan kebersihannya. Elemen selanjutnya yaitu jenis-jenis penutup tanah (*ground cover*), berbunga, atau berdaun indah, selanjutnya ditanami semak rendah atau perdu dan di belakangnya terdiri atas tegakan-tegakan pohon. Jenis konfigurasi ini merupakan lansekap ideal untuk menunjang aktifitas rekreasi bagi pengunjung di dalam KRB. Lansekap ini memberikan suatu kesan ruang yang luas, bebas dan memberikan banyak alternatif jenis aktifitas rekreasi yang akan dilakukan oleh pengunjung, baik aktifitas aktif, seperti olahraga, bermain maupun pasif, seperti sekadar melihat-lihat pemandangan atau piknik.

Keindahan dapat muncul dari garis, bentuk, warna, dan tekstur yang tampak. Pohon dan semak membingkai pemandangan, memperhalus garis-garis arsitektural, meningkatkan dan melengkapi elemen-elemen arsitektural, menyatukan elemen-elemen yang beragam, dan menciptakan suasana alami (Carpenter *et al.*, 1975). Sedangkan keindahan menurut Hakim (1991) merupakan hal yang perlu diperhatikan sekali dalam hal penciptaan kenyamanan, karena hal tersebut dapat mencakup masalah kepuasan batin dan panca indera. Kompleksitas bentuk yang muncul akibat pola penanaman pada konfigurasi bertingkat memberikan keberagaman pemandangan sekaligus menyatukan dengan alam (Bell, 2004).

Kebun Raya Bogor sebagai lembaga konservasi *ex situ* harus dapat mengkombinasikan tindakan-tindakan pengelolaan terhadap sumberdaya yang ada di dalamnya, terutama sumberdaya visual. Sehingga area-area yang secara intensif diperuntukkan bagi aktifitas wisata/rekreasi pengunjung tetap memiliki kualitas estetika yang tinggi dan terpelihara, serta menciptakan kenyamanan (visual) bagi pengunjung. Oleh karena itu, hasil studi di atas perlu mendapat perhatian KRB sebagai bahan pertimbangan didalam tindakan-tindakan pengelolaannya. Karena menurut Dharmawandhani (1997), penilaian responden sebagai pengguna tapak merupakan partisipasi dari masyarakat umum untuk memberikan tanggapan kepada perencana (*planner*), karena pendapat dari responden sebagai masyarakat umum digunakan dalam pembentukan kebijaksanaan atau keputusan dalam perencanaan suatu lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Lansekap KRB yang mempunyai nilai SBE tinggi adalah lansekap yang berkarakteristik mampu memberikan pemandangan efek visual berupa bayangan pepohonan dan secara struktural memberikan ruang yang nyaman dan teduh, serta menunjang kenyamanan berekreasi. Lansekap dengan nilai SBE rendah adalah lansekap yang memiliki pola penanaman pohon rapat dan padatnya daun menimbulkan kesan lembab dan gelap. Sedangkan konfigurasi vegetasi yang paling banyak dipilih adalah bertingkat/berstrata, karena jenis konfigurasi ini merupakan lansekap ideal untuk menunjang berbagai aktifitas rekreasi pengunjung di dalam KRB. Potensi sumberdaya visual di KRB, harus mendapat perhatian dan pertimbangan oleh KRB dalam tindakan-tindakan pengelolaannya. Sehingga konsep kebun raya sebagai area konservasi, pendidikan, dan penelitian tetap seimbang dengan preferensi dan kepuasan pengunjung dalam rangka menciptakan ruang lansekap yang nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, S. 2004. *Elements of Visual Design in the Landscape*. 2nd Ed. Spon Press. Taylor & Francis Group. New York. Pp. 51-58.
- Carpenter, P. L., Walker, T. D. and Lohphear, F. O. 1975. *Plants in the Landscape*. W H. Freeman and Co. San Fransisco. 154p.
- Daniel, T. C. & Boster, R. S. 1976. *Measuring Landscape Aesthetics: Scenic Beauty Estimation Method*. USDA Forest Service. New Jersey. 66p.
- Dharmawandhani, D. 1997. *Pendugaan Keindahan Pemandangan (Scenic Beauty Estimation) Lansekap Kebun Raya Bogor*. Skripsi. Jurusan Budidaya Pertanian-Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 74 hal.
- Gold, S. M. 1980. *Recreation and Planning Design*. McGraw-Hill, Inc. New York. 332p.
- Hakim, R. 1991. *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lanskap*. Bumi Aksara. Jakarta 176 hal.
- Simonds, J. O. & Starke, B. W. 2006. *Landscape Architecture: A Manual of Land Planning and Design*. 4th Ed. McGraw-Hill, Inc. New York. 396p

